

POSICIONAMENTO DE MARKETING DIGITAL E MINDSET DO EMPREENDEDOR NA LOGÍSTICA DE ENTREGA NO SEGMENTO DE ALIMENTOS NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM SÃO PAULO

Paulo Argôlo dos Santos, Fatec Zona Leste/SP, paulo.santos182@fatec.sp.gov.br

Eliacy Cavalcanti Lelis, Fatec Zona Leste/SP, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo deste trabalho é conhecer as orientações, visões e perspectivas de um Coaching de negócios sobre o desenvolvimento e a prática do posicionamento de marketing digital, mindset do empreendedor e da logística de entrega pelos empreendedores no segmento de alimento em ponto de atendimento físico, na cidade de São Paulo, devido ao problema da pandemia do Covid-19. A metodologia foi baseada na realização de pesquisa bibliográfica, tais como sites, artigos, TCCs, livros, registros jornalísticos e pesquisa de campo com a realização de uma entrevista com um especialista em Coaching de Negócios. Os resultados obtidos demonstraram que o desenvolvimento e a prática do posicionamento de Marketing Digital, Mindset do empreendedor e da logística de entrega pelos empreendedores no segmento de alimentos em ponto de atendimento físico é uma tendência muito forte que pode dar sustentação ao segmento de alimentação no varejo, abrindo oportunidade para novas empresas de TI com foco nesse segmento. A crise com o COVID-19 e a necessidade do isolamento social nos remete a outras possibilidades de negócios, todas elas muito direcionadas para o ambiente digital. Conclui-se que a situação do isolamento trouxe mudanças no comportamento do consumidor em usar a tecnologia para solicitar alimentação para consumo residenciais e em locais de trabalho.

Palavras-chave. *Marketing digital, Mindset do empreendedor, Logística de entrega*

ABSTRACT. The objective of this paper is to get to know the orientations, visions and perspectives from a business coaching about the development and the practice of the digital marketing position, the entrepreneur's mindset and the delivery logistics by entrepreneurs from the food segment in a local customer service base, in the city of São Paulo, due to the COVID-19 pandemic issue. The methodology was based by having bibliographic research, such as websites, academic and journalistic articles, term papers, books and a field research which includes an interview with a business coaching expert. The results showed that the development and the practice of the digital marketing position, the entrepreneur's mindset and the delivery logistics by entrepreneurs from the food segment in a local customer service base are a very strong tendency that will be able to sustain the food segment in retail, offering opportunities to new IT companies which focuses this segment and also that the COVID-19 crisis reports us to other business opportunities, all of them directed to the digital environment. The conclusion was that the isolation issue will create a very solid habit in the consumer to use technology for ordering food to consume at home and workplaces.

Keywords. *Digital marketing, Entrepreneur's mindset, Delivery logistics.*

1. INTRODUÇÃO

Antes da chegada da pandemia do COVID-19, em São Paulo, já vivíamos em uma sociedade com uso da tecnologia nos seus processos em diversos segmentos, com excessos de informações, fake news, marcas, publicidades, propagandas, produtos e serviços, tornando um desafio ao empreendedor que se vê pressionado a destacar, de forma criativa e positiva, constantemente, a sua empresa/serviço para sobreviver no mercado competido por diversos concorrentes. Segundo Reis e Trout (2009, p.20): “Na selva de comunicação que existe lá fora, a única esperança de marcar altos pontos é ser seletivo,

concentrar-se em metas bem sucedidas, praticar a segmentação. Em uma só palavra, posicionamento”. Agora, em meio à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus-COVID-19, a partir do mês de fevereiro de 2020, em São Paulo, o empreendedor precisará desenvolver e praticar o que há de melhor na habilidade de empreender; buscando meios de manter uma mente otimista, criativa e determinada para enfrentar a crise. Conforme Reis e Trout (2009, p.207): “Estabelecer uma posição de liderança depende não apenas da sorte e do tempo certo, mas também da disposição de avançar quando os outros dão um passo atrás e esperam”.

É. Significativamente, de muita importância a contribuição do empreendedor para o crescimento e estabilidade socioeconômica do estado de São Paulo, pois ele é responsável pela criação de diversas oportunidades de empregos no mercado de trabalho e ocorrendo um possível, trágico, fracasso de seus empreendimentos, devido a pandemia, resultaria em altos índices de pessoas desempregadas, o que agravaria mais ainda a crise e o caos econômico. De acordo com Carol Dweck (2009), em seu livro “Mindset – A Nova Psicologia do Sucesso”, a maneira como percebemos nossas aptidões impacta diretamente nos resultados esperados, e esse modo de lidar motivará a seguir ou simplesmente desistir.

Este trabalho busca responder a seguinte pergunta: Os empreendedores que tem o seu negócio em ponto de atendimento físico no segmento de alimentos, conseguirão transformar a crise, ameaça, em oportunidade para se manter ou até mesmo alavancar o negócio, utilizando o desenvolvimento e a prática do posicionamento de marketing digital, mindset do empreendedor e a logística de entrega, delivery, no cenário do COVID-19?

O objetivo geral é conhecer as orientações, visões e perspectivas de um Coaching de Negócios sobre o desenvolvimento e a prática do posicionamento de marketing digital, mindset do empreendedor e a logística de entrega no segmento de alimentos em ponto de atendimento físico na cidade de São Paulo, no período da pandemia do COVID-19.

A metodologia será baseada na realização de pesquisa bibliográfica, tais como sites, artigos, TCCs, livros, registros jornalísticos e pesquisa de campo com a realização de entrevista com um especialista em Coaching de Negócios via WhatsApp, interagindo em tempo real.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

COVID-19; foram realizadas pesquisas em conteúdos jornalísticos, fontes confiáveis sobre a origem do vírus, a sua propagação, seus malefícios/consequências e as medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia na cidade de São Paulo. “COVID-19”: O que se sabe sobre a origem da doença” (GRUBER, 2020, sp.).

Empreendedorismo; a importância do empreendedorismo na cidade de São Paulo, fundamentando-se no artigo “Empreendedorismo e desenvolvimento em São Paulo” por Santos (2016).

Posicionamento de Marketing Digital; destacando a necessidade do empreendedor saber se posicionar diante de uma pandemia para conseguir prospectar clientes em um novo cenário causado pelo COVID-19, utilizando as orientações do Sebrae (2020).

Mindset do empreendedor; o modo em que o empreendedor enxerga a situação causada pela pandemia em seu empreendimento e a sua atitude para superar a ameaça, conforme os argumentos de Dweck (2009), professora de psicologia da Universidade de Stanford nos Estados Unidos e os do Coaching de Negócios Leandro Rasia (2018).

2.1 PANDEMIA DO COVID-19 EM SÃO PAULO

O primeiro caso oficial de COVID-19 (coronavírus disease 2019) foi de um paciente hospitalizado no dia 12 de dezembro de 2019 em Wuhan, China. Segundo informações concedidas pelo jornal da USP, por meio do artigo “COVID-19”: O que se sabe sobre a origem da doença” (GRUBER, 2020, sp.).

Foi registrado no Brasil, na noite do dia 25 de fevereiro de 2020, terça-feira, o primeiro caso confirmado de infecção por coronavírus, onde um homem de 61 anos deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, com sintomas da COVID-19 (BOULOS;SATO, 2020).

Ocorre em São Paulo, o primeiro caso de morte de pessoa infectada pelo COVID-19 (Sars-Cov-2), hospital Santa Maggiore. De acordo com o infectologista David Uip (2020), coordenador do Centro de Contingência para o coronavírus no estado de São Paulo, a vítima teve os primeiros sintomas da doença no dia 10 de março, sendo internada dia 14 e faleceu às 16h03 do dia 16 de março. No dia do mesmo mês, o Governo de São Paulo determinou quarentena em todos os 645 municípios do estado, impondo o fechamento do comércio, exceto serviços essenciais de alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza e segurança, conforme entrevista coletiva divulgada do Portal do Governo em 21 de março/20, (SÃO PAULO, 2020).

2.2 EMPREENDEDORISMO EM SÃO PAULO

É, significativamente, de muita importância a contribuição do empreendedor no crescimento e na estabilidade socioeconômica da cidade de São Paulo, pois ele é responsável pela criação de diversas oportunidades de empregos no mercado de trabalho. De acordo com Santos (2016) no artigo “Empreendedorismo e desenvolvimento em São Paulo” foi constatado que:

Em 2014, o número de ocupados na região metropolitana de São Paulo correspondeu a 9,6 milhões de pessoas, sendo que desse total 5,6 milhões de pessoas encontravam-se ocupadas no município de São Paulo. Desse total de ocupados no município de São Paulo, 3,3 milhões de pessoas, ou 59,2%, estavam ocupadas em estabelecimentos classificados como MPE (Micro e Pequenas Empresas). O diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio, em comentário à edição seguinte da PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego), 2015, afirmou: “ao observar a dinâmica do emprego na cidade de São Paulo, nota-se que as micro e pequenas empresas são responsáveis pela maior parte do estoque e pela criação de ocupações. Segundo a PED, em 2015, neste município, quase 60% das ocupações estavam nas micro e pequenas empresas, que eram responsáveis por 45% do emprego formal na cidade. Nesse período, as empresas com mais de cinco trabalhadores demitiram mais de 210 mil pessoas, aquelas com até quatro vínculos de emprego criaram mais de 74 mil novos postos de trabalho na cidade de São Paulo”(SANTOS, 2016, P.2)

2.3 POSICIONAMENTO DE MARKETING DIGITAL

Antes da pandemia já era importante para o empreendedor saber se posicionar. O Sebrae explica como empresas de alimentação podem se posicionar nas redes sociais:

No atual cenário de isolamento social, é mais importante do que nunca saber se posicionar nas redes sociais e utilizá-las de maneira eficaz para atrair clientes. Utilizar a internet, pode ajudar (e muito) a diminuir o impacto causado pela crise resultante do novo coronavírus (SEBRAE, 2020, s. p.)

O empreendedor precisa tornar conhecido o seu empreendimento na mente dos clientes, sendo lembrado de forma diferenciada em relação aos seus concorrentes e interagir com o público alvo, buscando entender e atender as suas necessidades e expectativas, pode ser um excelente começo.

2.4 MINDSET DO EMPREENDEDOR

De acordo com Dweck (2009), professora de psicologia da Universidade de Stanford nos Estados Unidos, o Mindset explica, e muito, o nosso modo otimista ou pessimista de ver a vida e se portar diante dela.

Segundo Leandro Rasia (2018), mentor-coach de negócios, ser um empreendedor não é tarefa simples. Ainda no Brasil, onde as dificuldades surgem por todos os lados e das mais variadas formas. Ele diz que o Mindset do empreendedor é o principal fator que influencia o sucesso ou fracasso em um negócio.

Em sua experiência de Coach, Leandro Rasia, aborda dez características fundamentais de um mindset empreendedor de sucesso e, resumidamente, são elas: Sabem aonde querem chegar, buscam informações, planejam-se, sabem sua missão, são comprometidos, comunicam-se, relacionam-se, fazem além do esperado e desenvolvem-se. (RASIA, 2018, s. p.)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Realizou-se uma pesquisa por meio de revisão bibliográfica de registros jornalísticos sobre a pandemia do COVID-19, sua origem e sua chegada em São Paulo no início do ano de 2020.

Consultou-se livros, sites e artigos para implementação da fundamentação teórica.

Foi feita uma entrevista a um especialista em Coaching de Negócios com a finalidade de conhecer, na visão e perspectiva desse especialista, as possibilidades que os empreendedores, que atuam no segmento de alimento, em pontos de atendimentos físicos, têm em transformarem a crise, ameaças, em oportunidade de negócio por meio do desenvolvimento e da prática do posicionamento de marketing digital, mindset do empreendedor e da logística de entrega: o delivery.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 LOGÍSTICA DE ENTREGA NO SEGMENTO DE ALIMENTO EM PONTO DE ATENDIMENTO FÍSICO

A logística é a interação precisa de processos que possibilitam a empresa a utilizar de forma adequada os seus recursos, reduzindo custos, provendo melhor as condições de rentabilidade e a qualidade das prestações de serviços de entrega ao principal motivo de existência de um negócio, os clientes. Outro conceito:

A logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle efetivo para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. (BALLOU, 2009, P.17)

Os empreendedores do segmento de alimento em ponto de atendimento físico estavam habituados com a presença do seu público alvo nos estabelecimentos comerciais como restaurantes, lanchonetes, casas do norte, padarias e mercados; mas, o cenário mudou devido a pandemia do COVID-19 e do isolamento social, em São Paulo; reduziu, consideravelmente, a quantidade de clientes nesse segmento exigindo dos empreendedores um rápido posicionamento à nova realidade de mercado.

A logística de entrega, delivery, foi a tomada de decisão eficaz para atender as necessidades dos clientes e possibilitar aos empreendedores a chance de enfrentar a crise e serem bem sucedidos, desde que atendam ao objetivo geral da distribuição que, segundo Novaes (2001), “é o de levar os produtos certos, para lugares certos, no momento certo e com o nível de serviço desejado, pelo menor custo possível”.

A logística tem a importância de garantir o atendimento das necessidades dos clientes e proporcionar a redução de custo para a empresa, com o enorme desafio de executar um serviço de qualidade aos clientes de acordo com as suas necessidades por um custo que os deixem satisfeitos pelos serviços recebidos.

Segundo Ballou (2002, p. 21): “a missão da logística é dispor a mercadoria ou o serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo em que fornece a maior contribuição à empresa”. Os consumidores estão mais exigentes por qualidade, rapidez e preço, cabendo aos empreendedores se adequarem para atender esse perfil com o propósito de conseguirem conquistar e fidelizar o seu principal motivo de esforços e de existência, os clientes.

O aplicativo WhatsApp é considerado um excelente instrumento para o empreendedor negociar com o cliente o serviço/produto, possibilitando a implementação da logística de entrega visto que o serviço de delivery aumentou bastante devido ao período de isolamento social.

4.2 CRISE ECONÔMICA CAUSADA PELO COVID-19

Ricardo Paes de Barros, renomado economista e membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC), em uma entrevista concedida à PUC-Goiás, via You Tube, no circuito ciências em casa, com o tema: “Os impactos da COVID-19 na renda, produtividade e educação dos brasileiros”, compartilha as suas visões e perspectivas sobre a crise econômica causada pelo COVID-19.

Ele inicia comentando sobre o que vai acontecer com a renda dos brasileiros quando a pandemia passar, dizendo que teremos uma sociedade um pouco mais pobre, mas que somos bastante resiliente e que a queda de renda não vai ser tão grande assim.

Segundo o Ricardo, essa crise vai aumentar muita a desigualdade entre pessoas que antes eram muito parecidas, sendo que, provavelmente, o que trabalha no transporte de cargas vai melhorar de vida em comparação ao que trabalha no transporte de pessoas, como, por exemplo, o taxista que tem muito mais dificuldade de transportar pessoas, já o que fazia entrega continua fazendo-as.

Afirma que o setor industrial vai sofrer menos e o setor de serviços pessoais vai sofrer muito, em particular, o setor de viagem e turismo. Fala que teremos um aumento na desigualdade devido ao aumento substancial do desemprego e que muita família rica, principalmente pequenos empreendedores sofrerão bastante com a crise.

Para o economista, a população pobre sofre não só pela pandemia, problema de saúde, mas pelo problema da atividade econômica, pois perde o emprego ou perde os clientes se ela é um provedor de serviços, trabalhador por conta própria ou um empreendedor.

No momento da retomada das atividades, Ricardo acredita que quem trabalhava com entregas vai conseguir retomar as suas atividades com mais rapidez em relação ao que trabalhava com serviços pessoais.

Na visão do economista, é necessário entender o que o empreendedor está precisando, se é crédito, assistência técnica para adequar o produto e o modo de produção ao novo contexto sanitário, se o que ele precisa é apoio para reestabelecer a sua rede de fregueses, modo de comercialização e assim por diante.

O grande desafio para a política social de retomada, de acordo com o Ricardo, não vai ser dinheiro, vai ser o conhecimento sobre a necessidade de cada família, um desafio informacional gigantesco que ele chama de o grande inimigo, pois, para o economista:

[...]Precisamos de informação nova, fresca e com muita capilaridade e para isso nós precisamos, realmente, de uma coordenação da sociedade civil das comunidades com as autoridades locais, de comunidade, os governos municipais com os estaduais, governo federal e a nível mundial, porque, obviamente, o enfrentamento da pandemia envolve uma cooperação mundial em termos de conhecimento científico. (BARROS, 2020, s. p.)

O economista acredita que a transferência de renda vai ser importante, mas o que realmente deve ser alcançado na retomada é promover a maior inclusão produtiva possível, onde cada trabalhador vai precisar de uma qualificação a mais para se reinserir, seja na certificação de uma qualificação que o trabalhador já tenha, apoio no crédito, no reestabelecimento de seu sistema de comercialização, assistência técnica ou de insumos para produzir.

Ressalta que para a inclusão produtiva é necessário a existência do papel de um agente de promoção de desenvolvimento dos pequenos negócios, que oriente o pequeno empreendedor e que não seja, necessariamente, um agente de crédito para que não os deixem mais endividados; os pequenos empreendedores precisam equacionar as suas relações com os seus fornecedores e com os seus clientes. Conforme o economista:

[...] Nós precisamos de um nível de inteligência, de conhecimento com uma capilaridade que nunca tivemos no passado, nem com o “Brasil sem miséria”, precisamos de tudo o que ele trouxe mais essa capilaridade e conhecimento sobre as necessidades de saída da pobreza de cada família; se nós soubermos as necessidades de cada família eu acho que temos os recursos para garantir que cada uma dessas famílias possa sair; como já vimos, 100 bilhões é muito dinheiro, mas para um país que tem um PIB de 7 trilhões, 100 bilhões não é tanto assim, então, eu acho que recursos nós teremos, podemos pegar emprestado com a geração futura, o que precisamos é empregar esses recursos de maneira efetiva, eficaz, capaz de realmente promover a inclusão produtiva dessas famílias e isso só será possível se tivermos uma informação super detalhada e precisa sobre as necessidades de cada um.(BARROS, 2020, s. p.)

4.3 COACHING DE NEGÓCIOS

Visão e perspectiva de um Coaching de Negócios sobre o cenário do COVID-19, em resposta à pergunta:

Os empreendedores que tem um negócio em ponto de atendimento físico, no segmento de alimento, conseguirão transformar a crise, ameaça, em oportunidade para se manter ou até mesmo alavancar o

negócio, utilizando o desenvolvimento e a prática do posicionamento de Marketing digital, Mindset do empreendedor e a logística de entrega, delivery, no cenário do COVID-19?

O Coaching de Negócios, Leandro Rasia responde que:

Sim, acredito que essa é uma tendência muito forte que vai poder dar sustentação ao segmento de alimentação no varejo, através de um posicionamento mais forte nas mídias sociais, com canais digitais de vendas mais aprimorados (gateways de pagamento) que podem estar conectados às plataformas de entrega. Empresas como Rapi, Ifood e outras empresas de delivery devem ter novos concorrentes. É possível que isso abra oportunidade para novas empresas de TI, com foco nesse segmento. A crise com o COVID-19 nos remete a outras possibilidades de negócios, todas elas muito direcionadas para o ambiente digital. Prevendo um possível cenário de que essa situação de isolamento deve se manter com restrições pelos próximos 12 meses, vai criar um hábito muito alicerçado no consumidor em usar a tecnologia para solicitar alimentação para consumo em casa e no local de trabalho. Assim, penso que é necessário aos players do setor de alimentação que se reorganizem para suportar essa demanda.

Observou-se que, em relação ao isolamento social, é importantíssimo que o empreendedor se posicione nas redes sociais, utilizando-as de maneira eficaz para atrair clientes e que utilizar a internet pode ajudar a diminuir o impacto causado pela crise resultante do COVID-19. Convém ressaltar que a qualidade dos produtos e o ótimo desempenho da logística de entrega no atendimento das necessidades, desejos, e expectativas dos clientes prospectados pelo posicionamento nas redes sociais, podem resultar na conquista por suas preferências e níveis de lealdade.

Compete a empresa entender qual será o canal de comunicação mais adequado e eficiente para negociar o seu produto/serviço com os clientes, lembrando que temos entre os principais, o facebook e o instagram que podem ser utilizados para apresentar impulsionamento de propagandas para a prospectação de clientes,

Leandro Rasia, mentor-coach de negócios, diz que ser um empreendedor não é tarefa simples. Ainda no Brasil, aonde as dificuldades surgem por todos os lados e das mais variadas formas. Agora, além da disputa mercadológica para garantir o espaço de seu produto/serviço no mercado, existe a crise causada pela pandemia do COVID-19, onde o empreendedor precisará desenvolver e praticar o que há de melhor na habilidade de empreender, buscando meios de manter uma mente otimista, criativa e determinada para superar os desafios.

O Mindset do empreendedor é o principal fator que influencia o sucesso ou fracasso em um negócio e o Coaching de Negócios, Leandro Rasia, cita e comenta as dez características fundamentais de um mindset do empreendedor de sucesso, segundo ele, esses empreendedores sabem aonde querem chegar, buscam informações, planejam-se, correm riscos, sabem sua missão, são comprometidos, comunicam-se, relacionam-se, fazem além do esperado e desenvolvem-se.

As habilidades comportamentais do Mindset do empreendedor fazem a diferença para a consolidação, desempenho e sucesso nos negócios, principalmente em um período de pandemia e de crise econômica, pois de acordo com Carol Dweck, em seu livro: Mindset - A Nova Psicologia do Sucesso, “a maneira como percebemos nossas aptidões impacta diretamente nos resultados esperados e esse modo de lidar motivará a seguir ou simplesmente desistir.

Ricardo Paes de Barros (2020) diz que serviços como o do setor de viagem e turismo passaram a ter

dificuldade de transportar pessoas devido a pandemia do COVID-19 e do isolamento social, no entanto, ele afirma que as atividades de entregas continuam sendo desempenhadas e que as pessoas que trabalham nessa área, provavelmente, melhorarão de vida.

Constatou-se que o isolamento social resultou na grande dependência dos cidadãos pelos serviços de logística de entrega, solicitados, na maioria das vezes, pela excelente ferramenta de comunicação, o WhatsApp.

O serviço de logística de entrega, delivery, aumentou porque as pessoas estão criando um hábito alicerçado de pedir alimento para consumo nas residências e em locais de trabalho, hábito que foi desenvolvido ou fortalecido no período de isolamento social devido a pandemia do COVID-19 e que, mesmo com o término do isolamento, a demanda por esse serviço de logística de entrega permanecerá em virtude desse novo hábito alicerçado, tornando necessário aos players do setor de alimentação que se reorganizem para suportar essa demanda, aproveitando-a como oportunidade para alavancar o seu negócio no segmento de alimentos.

Devido ao aumento dessa nova postura de consumidor delivery, muitos estabelecimentos comerciais como, por exemplo, restaurantes, casas do norte, padarias e até mesmo mercados, que antes não atendiam a pedidos de entregas, adaptaram-se implementando a opção desejada pelos clientes, a logística de entrega, aos seus produtos, atendendo às novas exigências e realidade de mercado, no segmento de alimento em ponto de atendimento que antes eram somente físico.

Com o crescimento da demanda por entrega de alimentos nas residências e em locais de trabalho, no período da pandemia do COVID-19, concomitantemente, aumentaram as oportunidades de trabalho aos cidadãos que exercem a função de motoboys, bikeboys, bikegirls e de motoristas de veículos que trabalham diretamente para o estabelecimento comercial ou que atendam aos serviços de logística de entrega, delivery, através de aplicativos de empresas como Rapi, IFood, Uber Eats e outras que tendem a surgir para disputar a demanda, contribuindo com a recuperação econômica do país.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que a logística de entrega com o uso do whatsApp tem sido um dos recursos que tiveram crescimento no período de isolamento social, mas que as condições e os cuidados nessa entrega precisam ter o investimento e a atenção necessárias para estabelecer uma boa relação com os clientes. Quanto a pergunta realizada ao Coaching de Negócios se os empreendedores que tem um negócio em ponto de atendimento físico, no segmento de alimento, conseguirão transformar a crise, ameaça, em oportunidade para se manter ou até mesmo alavancar o negócio, utilizando o desenvolvimento e a prática do Posicionamento de Marketing Digital, Mindset do empreendedor e a Logística de entrega, delivery, no cenário do COVID-19? Obteve-se uma resposta positiva sobre a postura estratégica de posicionamento sugerida ao empreendedor para que ele consiga enfrentar a crise.

O Coaching acredita que essa é uma tendência muito forte que vai poder dar sustentação ao segmento de alimentação no varejo, através de um posicionamento mais forte nas mídias digitais, com canais digitais de vendas mais aprimorados (gateways de pagamento) que podem estar conectados às plataformas de entregas.

Empresas como Rapi, IFood, Uber Eats e outras empresas de delivery devem ter novos concorrentes, sendo possível que isso abra oportunidade para novas empresas de TI com foco nesse segmento e que a crise com o COVID-19 nos remete a outras possibilidades de negócios, todas elas muito

direcionadas para o ambiente digital.

Segundo o Coaching de Negócios, prevendo um possível cenário de que essa situação de isolamento deve se manter com restrições pelos próximos 12 meses, vai criar um hábito muito alicerçado no consumidor em usar a tecnologia para solicitar alimentação para consumo em casa e em locais de trabalho. Assim, ele pensa que é necessário aos players do setor de alimentação que se reorganizem para suportar essa demanda.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, Onipotente, Onipresente e Onisciente, Conhecedor de todas as coisas, e aos meus saudosos pais, Maria dos Santos e Francisco Argôlo dos Santos, que estão com o Criador e sempre em minha mente e em meu coração até o momento em que Ele conceder-me-á o privilégio de revê-los; à minha família, à professora Eliacy Cavalcanti Lelis pelo apoio e doação de um pouco de seu vasto conhecimento acadêmico e a conceituada Instituição de Ensino Superior, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – FATEC ZL/SP, na qual tenho orgulho de ser Fatecano.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, R. H. **Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- BARROS, R. P. **Os impactos da Covid-19 na renda, produtividade e educação dos brasileiros**. 2020. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=48nfDeINjoA>>. Acesso em: 10 junho 2020.
- BOULOS, M; SATO, H. **Coronavírus chega ao Brasil, e agora?** 2020. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/atualidades/coronavirus-chega-ao-brasil-e-agora/>>. Acesso em: 24 maio 2020.
- DWECK, C. **Mindset - A Nova Psicologia do Sucesso**. 1. ed. Objetiva, 2017.
- GRUBER, A. **COVID-19: O que se sabe sobre a origem da doença**. 2020. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/artigos/covid2-o-que-se-sabe-sobre-a-origem-da-doenca/>>. Acesso em: 24 maio 2020.
- NOVAES, A. G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e avaliação**. Rio de Janeiro: ed. Campos, 2001.
- RASIA, I. **As 10 principais características do mindset empreendedor**. 2018. Disponível em: <<https://blog.luz.vc/o-que-e/mindset-empendedor/>>. Acesso em: 24 maio 2020.
- REIS, AL; TROUT, J. **Posicionamento - a batalha por sua mente**. São Paulo, Editora M.Books do Brasil, 2009.
- SANTOS, A. H. S. **Empreendedorismo e desenvolvimento em São Paulo**. 2016. Disponível em: <<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/trabalho/artigo%20Empreendedorismo%20e%20desenvolvimento%20em%20sao%20paulo.pdf>>. Acesso em: 31 novembro 2020.
- SÃO PAULO. – **Governo de São Paulo determina quarentena em todo o Estado**. 2020. Disponível em: <<https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/ao-vivo-governo-de-sp-anuncia-novas-medidas-para-combate-ao-coronavirus-no-estado/>>. Acesso em: 24 maio 2020.
- SEBRAE. **Como empresas de alimentação podem se posicionar nas redes sociais?** 2020. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-empresas-de-alimentacao-podem-se-posicionar->

nas-redes sociais,8ed9c1662ab51710VgnVCM1000004c00210aRCRD> . Acesso em: 24 maio 2020.

UIP, D. **São Paulo registra a primeira morte pelo novo coronavírus no Brasil.** 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/17/estado-de-sp-tem-o-primeiro-caso-de-morte-provocada-pelo-coronavirus.ghtml>>. Acesso em: 24 maio 2020.